

THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL POLLUTION ON THE FORMATION OF CANCEROUS TUMORS

Zhaldasbaev S., Gasanova N.

Fergana Medical Institute of Public Health

Annotation. This article discusses the impact of environmental pollution on the development of oncological diseases. The role of atmospheric air pollution, industrial waste, heavy metals, benzopyrene, chlorofluorocarbons and other harmful environmental factors in carcinogenesis is analyzed. The importance of environmental monitoring and the development of environmentally safe waste disposal methods for reducing cancer risks is emphasized.

Keywords: environmental pollution, carcinogenesis, cancer, atmospheric pollution, heavy metals, benzopyrene, chlorofluorocarbons, public health, oncology.

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ РАКОВЫХ ОПУХОЛЕЙ

Жалдасбаев С., Гасанова Н.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Современная научно-техническая революция характеризуется бурным развитием промышленности, производства электроэнергии и ростом использования всех видов транспорта. Эти процессы обуславливают возрастающее загрязнение внешней среды, что является одной из важнейших проблем общественного здравоохранения.

Решение этой проблемы преследует цель не только сохранения природных ресурсов для дальнейшего экономического и социального развития страны, но прежде всего – обеспечения благоприятных санитарных условий жизни населения и предупреждение возможного вредного влияния загрязнения внешней среды на здоровье настоящего и будущих поколений [1,]. В охране окружающей среды

особое место занимает борьба с загрязнением атмосферного воздуха, представляющим растущую угрозу для здоровья населения и благосостояния общества. Загрязнение окружающей среды оказывает влияние на здоровье человека самыми разнообразными путями, и служит основной причиной возникновения онкологических заболеваний [3]. В мире примерно причина 31% всех случаев смерти от рака среди мужчины и 15% среди женщин, также выявлены его взаимосвязи с изделиями загрязнителями, такими как бензопирен, металлы и твердые частицы. Еще одним опасным загрязнителем окружающей среды являются хлорфторуглероды (ХФУ), которые ответственны за повышенный риск развитие рака кожи. [2]. Можно предполагать, что доля обусловленной этими факторами онкологической патологии в таких городах существенно выше представленных ранее оценок, относящихся ко всей популяции, где население в целом далеко не однородно в отношении чувствительности к действию вредных факторов окружающей среды: существуют группы лиц наиболее восприимчивых к действию канцерогенных факторов [4]. Следует подчеркнуть, что по своей природе эпидемиологические исследования в этой области всегда в определенной степени обладают новизной, так как они выполняются на территориях с разными климатическими условиями, уровнями и спецификой загрязнения окружающей среды, популяционными характеристиками, обусловленными демографическими, экономическими, и прочими различиями, существенно влияющими на степень возникновения онкологического риска. Следовательно мониторинг уровня загрязнения окружающей среды различными химическими отходами и своевременное принятие мер по разработке экологически безопасных методов утилизации данных отходов сможет существенно снизить риск возникновения канцерогенеза.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Долл Р., Пито Р. Причины рака. Пер. с англ. Ю.Д. Иващенко. Под ред. А.И. Быкореза. Киев: Наукова думка, 2023. 254 с.
2. Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. М.: Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ, 2020. 56 с.
3. Clapp R.W., Howe G., Lefevre M.J. Environmental and occupational causes of cancer. A review of recent scientific literature. Lowell: Center for sustainable production, 2018. 46 p
4. Vineis P. From John Snow to omics: the long journey of environmental epidemiology. *Eur J Epidemiol* 2018;33:355–63